

Serie de casos académicos en insuficiencia cardíaca: enfoques contemporáneos en el tratamiento farmacológico

DOI: 10.5281/zenodo.13838398

Zambrano-López, E.D. López-Garzón, N.A. Delgado-Nacaza, G.A. Saavedra-Torres, J.S. Álvarez-Camargo, J.C. Nati-Castillo, H.A. Salazar-Acosta, O.L. Mayor-Barrera, V

“Serie de casos académicos en insuficiencia cardíaca: enfoques contemporáneos en el tratamiento farmacológico”

SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) 184-193

AUTORES

Esteban Darío Zambrano López, M.D- Universidad San Martín, Fundación Hospital San Pedro, Unidad de cuidado intensivo, San Juan de Pasto, Colombia.

Nelson Adolfo López Garzón MD. PhD Médico Internista, Cardiólogo, Ecocardiografista; Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca, Colombia.

Gloria Aurora Delgado Nacaza M.D- Fundación Hospital San Pedro, Unidad de Cuidado Intensivo, San Juan de Pasto, Colombia.

Jhan Sebastian Saavedra Torres MSc, Cuidados Paliativos expedida por la Universidad Antonio De Nebrija, España- actualmente Méd. Residente Medicina Familiar - Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Juan Álvarez Camargo, MD, Residente de Medicina Familiar de tercer año – Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Clínicas Médicas- Cali, Colombia.

Humberto Alejandro Nati Castillo, M.D. Residente de Medicina interna- Universidad Libre Seccional Cali- Departamento de Medicina Interna. Valle del cauca, Colombia.

Olga Liliana Salazar Acosta MD–Esp. en Medicina Familiar- Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Viviana Mayor Barrera-MD. Especialista en medicina interna, Universidad El Bosque. Profesora adscrita al programa de posgrado de Medicina Familiar del Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Colombia.

Resumen

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico definido por síntomas como disnea, hinchazón de tobillos y fatiga, acompañados de signos como presión venosa yugular elevada y crepitaciones pulmonares. Estos síntomas y signos resultan de anomalías cardíacas estructurales y/o funcionales que provocan un gasto cardíaco reducido y/o presiones intracardíacas elevadas, tanto en reposo como durante el estrés, según la definición de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, 2016). La insuficiencia cardíaca se diagnostica cuando estos síntomas se vuelven evidentes. El objetivo de este artículo es presentar y analizar una serie de nueve casos clínicos de insuficiencia cardíaca, con el fin de ilustrar la variedad de presentaciones clínicas, en pacientes insuficiencia cardíaca en general.

Palabras clave:

Insuficiencia Cardíaca;
Tratamiento farmacológico;
Disfunción Ventricular;
Edema.

Academic case reports of heart failure: contemporary drug treatment

Abstract

Heart failure is a clinical syndrome defined by symptoms such as dyspnea, swollen ankles and fatigue, accompanied by signs such as elevated jugular venous pressure and pulmonary crackles. These symptoms and signs result from structural and/or functional cardiac abnormalities that cause reduced cardiac output and/or elevated intracardiac pressures, both at rest and during stress, as defined by the European Society of Cardiology (ESC, 2016). Heart failure is diagnosed when these symptoms become noticeable. The objective of this article is to present and analyze a series of nine clinical cases of heart failure, in order to illustrate the variety of clinical presentations in heart failure patients in general.

Key words:

Heart Failure;
Drug Therapy;
Ventricular Dysfunction;
Edema.

Autor de Correspondencia:

Jhan Sebastian Saavedra
Torres

✉ jhansaavedra2020@
gmail.com

Tipo de artículo:

Caso clínico.

Sección:

Medicina Interna y
Medicina Familiar

F. recepción: 23-08-2024

F. aceptación: 27-09-2024

DOI: 10.5281/zenodo.13838398

Introducción

Presentamos un total de 9 casos clínicos en vida real con diferentes perfiles usando la terapia fundacional que resalta el cardiólogo experto Milton

Packer de Baylor Heart and Vascular Institute y vericiguat, con el objetivo de desempeñar un ejercicio académico de alto valor para los profesionales de la salud que la desconocen. **Ver tabla No.1.**

Tabla No.1: Se describe la fisiopatología y la terapia que se necesita promover en los pacientes con insuficiencia cardíaca.

Categoría	Descripción	Datos
Causas Primarias (1,2)	Factores que desencadenan la insuficiencia cardíaca.	Infarto de miocardio, hipertensión arterial, miocardiopatía, valvulopatías, arritmias.
Valoración clínica (1,3)	Clasificación según guías clínicas actualizadas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiencia cardíaca con FEVI preservada mayor al 50% 2. Insuficiencia cardíaca con FEVI ligeramente reducida del 41 al 49% 3. Insuficiencia cardíaca con FEVI reducida menor del 40% 4. Insuficiencia cardíaca con FEVI mejorada: FEVI basal menor o igual al 40% que se recupera 10 puntos. 5. Insuficiencia cardíaca avanzada con FEVI reducida menor del 30% 6. Insuficiencia cardíaca secundaria a cardiotoxicidad inducida por quimioterapia.
Alteraciones cardíacas (1,2)	Cambios en la estructura y función del corazón debido a la insuficiencia.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilatación Ventricular - Hipertrofia Ventricular - Disfunción Diastólica - Disfunción Sistólica
Mecanismos compensatorios (2,3)	Respuestas del organismo para mantener el gasto cardíaco y la perfusión adecuada.	<ul style="list-style-type: none"> - Activación del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA): Aumento de la retención de líquidos y vasoconstricción. - Liberación de Péptidos Natriuréticos: Intento de reducir la presión y el volumen. - Activación del Sistema Nervioso Simpático: Aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción.
Síntomas clínicos (2,3)	Manifestaciones clínicas resultantes de la insuficiencia cardíaca.	- Disnea, edema en piernas, tobillos y abdomen, fatiga y ortopnea.
Los pacientes requieren terapia fundamental (4,5)	<p>Las terapias de fundamento impactan en mortalidad y hospitalización por IC.</p> <p>Los 4 grupos terapéuticos y esenciales en dos desenlaces.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grupo terapéutico de los betabloqueadores. 2. Grupo de los receptores de mineralocorticoides. 3. Grupo de los Inhibidores de SGLT2 4. Grupo de los Inhibidores de la ECA fueron esenciales, pero fueron reemplazados por (Inhibidores de la neprilisina)

Alteraciones Hemodinámicas (5,6)	Cambios en la circulación sanguínea que afectan la función cardíaca.	<ul style="list-style-type: none"> - Presión Venosa Elevada: Aumento en la presión en las venas, contribuyendo al edema. - Reducción del Gasto Cardíaco: Disminución en la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. - Aumento de las Presiones de Llenado: Elevación en las presiones en las cavidades cardíacas.
Consecuencias Sistémicas (5,6)	Efectos de la insuficiencia cardíaca en otros sistemas del cuerpo.	<ul style="list-style-type: none"> - Insuficiencia Renal: Disminución de la perfusión renal. - Disfunción Hepática: Congestión en el hígado. - Alteraciones Electrocardíacas: Desbalance de electrolitos y arritmias.
Adaptaciones a largo plazo (6,7)	Cambios a largo plazo en el corazón y el cuerpo debido a la insuficiencia cardíaca crónica.	<ul style="list-style-type: none"> - Remodelado Cardíaco: Cambios estructurales en el corazón. - Resistencia a la Insulina: Alteraciones metabólicas. - Cambios en el Estilo de Vida: Ajustes en la dieta y la actividad física.
Terapias iniciales en Insuficiencia cardíaca (4,5)	Observaciones de la Terapia modificadora de la enfermedad o terapia de Reducción de mortalidad.	<p>El Doctor Milton Packer: describe que la Insuficiencia cardíaca tiene la obligación de intervenir a los pacientes en dos tiempos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacientes para el tiempo de menor o igual a 6 meses, paciente que se beneficia de atender al manejo para 6 meses de tener el tratamiento óptimo de la terapia modificadora de la enfermedad. • Pacientes que se benefician de tener manejos en la semana 4 de cada optimización de las terapias modificadoras de la enfermedad, con buena tolerabilidad o ajuste de las mismas.

Objetivo del estudio

El objetivo de este artículo es presentar y analizar una serie de nueve casos clínicos de insuficiencia cardíaca, con el fin de ilustrar la variedad de presentaciones clínicas, en pacientes insuficiencia cardíaca en general. A través de esta serie de casos, se pretende proporcionar una visión más generalista sobre la enfermedad actual que presentan los pacientes con esta patología. Además, se resaltan las intervenciones terapéuticas contemporáneas en un entorno clínico real en Colombia.

Metodología

Estudio descriptivo retrospectivo basado en una serie de casos clínicos. La metodología incluye la revisión de registros médicos y la recopilación de datos clínicos relevantes para cada paciente, así como la evaluación de la evolución clínica y la respuesta al tratamiento en general, basados en su enfermedad actual registrada en la historia clínica. Se tomaron los pacientes con diag-

nóstico confirmado de insuficiencia cardíaca con todas sus variabilidades de fracción de eyección y sus diversas etiológicas atendidas en el Hospital San Juan de Dios Cali y Clínica Imbanaco-Cali, entre la fecha de inicio de enero del 2024 y fecha de fin de julio del 2024. Los pacientes que han recibido tratamiento con vericiguat y han sido monitoreados durante al menos 8 meses y los que recibieron la terapia fundamental. Se inscribieron los pacientes con datos clínicos completos y disponibles para revisión. Como criterios de exclusión se tamizaron los pacientes con sospecha y no diagnóstico de insuficiencia cardíaca confirmada por ecocardiograma y BNP (péptido natriurético tipo B). Además, los pacientes que no han completado el seguimiento mínimo de 4 a 6 meses por los autores. Sin dejar de lado que, si no tenían datos clínicos completos y eran insuficientes o incompletos para la evaluación, no se anexaron a esta presentación de series de casos.

La recopilación de datos se logró por medio de una revisión retrospectiva de registros médicos electrónicos y manuales de los pacientes seleccionados atendidos por medicina interna y medicina familiar. La ex-

Serie de casos académicos en insuficiencia cardíaca: enfoques contemporáneos en el tratamiento farmacológico

tracción de datos relevantes, incluyendo antecedentes médicos, diagnóstico, tratamiento inicial, dosis de vericiguat, respuesta al tratamiento, y resultados clínicos se logro viendo cada caso por individual. Las variables recogidas de valor para los casos clínicos fueron: el tipo de tratamiento recibido para insuficiencia cardíaca en todas sus clasificaciones, la instauración de vericiguat en los casos que se administró y se lograron ver mejorías durante y fuera de la hospitalización. Validando siempre los resultados clínicos de mejoría en los síntomas (disnea, fatiga, edema), cambios en la fracción de eyección, hospitalizaciones.

El análisis descriptivo de las características demográficas y clínicas de los pacientes no fueron punto cardina de esta evaluación de casos; Por lo que el equipo resalto en el estudio de series de casos, es la evaluación de la eficacia que se dio en la comparación de los síntomas clínicos y la fracción de eyección antes y después del tratamiento con la terapia fundamental y los casos que mejoraron sus síntomas con vericiguat. Las consideraciones éticas relacionadas con la valoración de las historias clínicas y la descripción de las generalidades de los casos fueron aprobadas por cada paciente mediante consentimiento informado. En cuanto a la elaboración de reportes de casos, las dos instituciones involucradas no reportan conflictos de interés, ni la necesidad de contar con un proyecto específico para cada comité de ética en los servicios. Esto se debe a que los reportes se limitan a proporcionar una visión general de la presentación y evolución de la enfermedad en cada paciente. Se obtuvo consentimiento informado de todos los pacientes para la revisión de sus datos clínicos. Se han tomado medidas para asegurar la confidencialidad de los datos de los pacientes, incluyendo la anonimización de la información personal.

La naturaleza retrospectiva del estudio se basa en su enfermedad actual y ecocardiogramas, el cual no puede limitar el ejercicio académico de aprender sobre casos clínicos, y no genera ninguna complicación o intervención en los pacientes con intereses particulares. La metodología descrita permitió una evaluación general de cómo se pueden presentar las visitas de consulta ambulatoria y urgencias descritas en la enfermedad actual de los pacientes que asisten con insuficiencia cardíaca. Las limitaciones de la actividad de serie de casos, es el número limitado de casos que puede no ser representativo de todos los perfiles clínicos de pacientes con insuficiencia cardíaca.

Presentación de casos clínicos

Caso No:1

Paciente mujer de 68 años de edad, quien ingresa con antecedentes personales de hipertensión arterial

desde hace 10 años, controlada con tratamiento antihipertensivo; diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 5 años, en tratamiento con metformina, dislipidemia, en tratamiento con estatinas. Se presenta en la consulta con síntomas de disnea progresiva, especialmente al realizar esfuerzos menores y en reposo. También refiere sensación de fatiga y edemas en los tobillos que han empeorado en las últimas semanas. Por otro lado, refiere que hace aproximadamente 6 meses comenzó a experimentar disnea durante actividades que antes no le resultaban difíciles, como subir escaleras o caminar distancias cortas. La disnea ha progresado y ahora también se presenta en reposo. Además, menciona que ha notado hinchazón en los tobillos y pies, que parece empeorar al final del día. No ha tenido dolor torácico ni palpitations significativas.

La exploración física desarrollo signos vitales con TA 145/90 mmHg, FC 88 lpm, FR 22 rpm, T° 36.7°C, en donde la inspección: Edema bilateral en tobillos y piernas. Con una auscultación de crepitaciones bibasales a nivel pulmonar. Al hallazgo cardiovascular se tiene ritmo regular, sin soplos significativos, con abdomen blando, sin hepatomegalia ni ascitis.

Cuenta con pruebas diagnósticas en donde su electrocardiograma (ECG) muestra estar sin alteraciones significativas. Luego su ecocardiograma tiene como punto cardinal una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 55%, sin evidencias de disfunción sistólica significativa. Presencia de remodelado del ventrículo izquierdo. Dando como resultado una radiografía de tórax con signos de congestión pulmonar y pequeño derrame pleural bilateral, sin criterios de drenaje. Además, su análisis de sangre demostró un

BNP (péptido natriurético tipo B) elevado, con una función renal y electrolitos dentro de rangos normales.

Su médico especialista en medicina familiar determino insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (FEVI > 50%), también conocida como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada (ICFEC). Se explica a familiares que la insuficiencia cardíaca con FEVI conservada puede tener un pronóstico variable dependiendo de la etiología y el control de factores de riesgo.

Su manejo estandarizado y tratamiento prescrito fue: recomendaciones para una dieta baja en sodio, promoción de un programa de ejercicio adaptado a sus capacidades y limitaciones, se envió a medico deportólogo para prescribir ejercicio especializado.

Su tratamiento farmacológico, Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA): Para controlar la presión arterial y reducir la sobrecarga cardíaca; se dejó anotado que en caso de intolerancia a IECA se iniciara Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA II). Se estableció el criterio de las guías de mejorar los síntomas y controlar la frecuencia cardíaca con

Betabloqueantes. Para el control del edema y la congestión pulmonar se indicó diuréticos y se suspenderá según indicación médica. Como no se encontraron arritmias no se indicó agentes antiarrítmicos.

Se indicó manejo con medicina interna y medicina familiar; con análisis de citas periódicas para evaluar la evolución de los síntomas, ajustar el tratamiento y monitorizar la función renal y electrolitos. Se explicó y se dio la instrucción sobre los signos de alarma para descompensación cardíaca. Se buscó apoyo con terapia ocupacional para resaltar la importancia de la adherencia al tratamiento y a las recomendaciones dietéticas.

Caso No:2

Paciente hombre de 72 años, acude a la consulta por disnea progresiva y fatiga que han empeorado en los últimos 2 meses. También ha notado aumento de la hinchazón en las piernas y dificultad para realizar actividades diarias. No deja de referir que desde hace aproximadamente 2 meses ha notado un aumento gradual en la dificultad para respirar al realizar esfuerzos moderados y también en reposo. La disnea se acompaña de edemas en los tobillos y pies que empeoran al final del día. Además, presenta sensación de fatiga generalizada y ocasional dolor en el pecho, que no se irradia.

Cuenta con antecedentes personales de hipertensión arterial desde hace 15 años, en tratamiento con enalapril y amlodipino. Tiene diabetes mellitus tipo 2 desde hace 8 años, controlada con metformina y dieta, con una dislipidemia, en tratamiento con atorvastatina. Como alto riesgo a sus antecedentes se tiene infarto de miocardio hace 3 años, con colocación de stent en la arteria coronaria derecha.

En la consulta se tiene signos vitales que reflejan una TA 140/85 mmHg, FC 90 lpm, FR 24 rpm, T° 36.6°C. En donde la inspección: Edema bilateral en tobillos y piernas, con una auscultación de crepitaciones a nivel pulmonar, más prominentes en las bases. Con hallazgo cardiovascular de ritmo regular con leves estertores; sin soplos notables, y abdomen blando, sin hepatomegalia ni ascitis.

Las pruebas diagnósticas indispensables como electrocardiograma (ECG) tienen lectura por cardiólogo de tener cambios en la repolarización que sugieren una posible isquemia residual. Sumando un ecocardiograma de Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 44%, con presencia de dilatación del ventrículo izquierdo y signos de disfunción diastólica. Además, en todo centro de atención primaria no puede faltar la radiografía de tórax que tiene signos de congestión pulmonar y posible derrame pleural bilateral. En su análisis sérico tiene BNP (péptido natriurético tipo B) elevado y una función renal y electrolitos ligeramente alterados con creatinina en aumento.

Se indica dar manejo al diagnóstico de Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida (FEVI del 44%). Se dejó anotado que necesita manejo médico con terapia ocupacional, nutrición, psicología y médico deportólogo, para dar un seguimiento integral en dieta baja en sodio y líquidos, con recomendaciones para aumentar la actividad física de forma gradual, evitando esfuerzos excesivos, llevar un control de peso y monitorización diaria para detectar posibles cambios en el estado de fluidos.

Para mejorar la función cardíaca y reducir la sobrecarga se formuló Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA). Para mejorar la función cardíaca y reducir la frecuencia cardíaca se instauró betabloqueantes. Además, considerar Espironolactona 25 mg/día para ayudar a controlar la retención de líquidos y la hipertensión, si los niveles de potasio lo permiten. No tiene arritmias no se formula antiarrítmicos.

Caso No:3

Paciente hombre de 64 años, con antecedentes personales de infarto de miocardio hace 6 años, con colocación de stent en la arteria coronaria izquierda. Hipertensión arterial desde hace 20 años, en tratamiento con losartán y amlodipino. Diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, controlada con metformina con indicaciones de dieta y dislipidemia, en tratamiento con atorvastatina. Con acude a la consulta con síntomas de disnea severa, que han empeorado en las últimas semanas. Refiere también fatiga intensa, edema en las piernas y dificultad para realizar actividades cotidianas. Refiere que ha experimentado un aumento progresivo en la dificultad para respirar tanto en reposo como durante esfuerzos mínimos. También ha notado una hinchazón creciente en los tobillos y piernas, que se agrava al final del día. Además, ha tenido una pérdida de apetito y sensación de plenitud abdominal. Menciona que la disnea ha sido especialmente notoria durante la noche, despertándolo con dificultad para respirar.

En su exploración física se tiene signos Vitales: TA 150/90 mmHg, FC 98 lpm, FR 26 rpm, T° 36.8°C. inspección que demuestra edema bilateral en tobillos y piernas, con signos de ingurgitación yugular, el cual la auscultación revela crepitaciones bilaterales a nivel pulmonar y estertores en las bases.

Los hallazgos cardiovasculares son de un ritmo regular, con presencia de S3, sin soplos significativos y un abdomen blando, con ascitis leve y hepatomegalia. Cuenta con antecedente del último año con ecocardiograma transtorácico que reportó Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 35%, con presencia de dilatación ventricular y signos de disfunción diastólica. Teniendo toda su evolución se dio manejo para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (<40%), conocida también como insuficiencia cardíaca

Serie de casos académicos en insuficiencia cardíaca: enfoques contemporáneos en el tratamiento farmacológico

con fracción de eyección disminuida (ICFEd). Se tomo un electrocardiograma y se comparo con el de hace 4 meses y ambos muestran alteraciones en la repolarización que sugieren isquemia crónica y signos de hipertrofia ventricular izquierda.

Al final de todo su seguimiento este paciente mejor ante el tratamiento farmacológico con Betabloqueadores (Grupo terapéutico) Carvedilol: 25 mg dos veces al día. Los Betabloqueadores ayudan a reducir la carga sobre el corazón al disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mejorando la función cardíaca y reduciendo la mortalidad en la insuficiencia cardiaca con FEVI reducida.

Se beneficio de Antagonistas de los Receptores de Mineralocorticoides (ARM), el cual se logró dar por compra particular por familiares debido a que empresa prestadora de salud tenía desabastecimiento, logro comprar siempre Espironolactona: 25-50 mg/día. Los ARM ayudan a reducir la retención de líquidos y la fibrosis cardíaca al bloquear los efectos de la aldosterona, lo cual es crucial para el manejo de la insuficiencia cardiaca con FEVI reducida.

No podía faltar la indicación de Inhibidores de SGLT2 (SGLT2i), se prescribió Dapagliflozina 10 mg/día. Los inhibidores de SGLT2 tienen efectos beneficiosos en la insuficiencia cardiaca, más allá del control de la glucosa, al reducir la presión arterial, mejorar la función renal y disminuir la hospitalización por insuficiencia cardiaca.

Se indico Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), pero se logró su reemplazo con Sacubitrilo/Valsartán y tolerabilidad (Inhibidor de la neprilisina/ARA II): 100 mg dos veces al día (inicialmente). El Sacubitrilo/Valsartán combina la inhibición de neprilisina, que aumenta los péptidos natriuréticos beneficiosos, con la acción bloqueadora de los receptores de angiotensina II para mejorar la función cardíaca y reducir la mortalidad. Además de dejo a cargo de medicina interna y cardiología, con un seguimiento cada 3 a 6 meses por ambas especialidades y un seguimiento de una vez al año con medicina familiar, dejando claro que para las evaluaciones periódicas para monitorear la evolución clínica, ajustar el tratamiento y controlar la función renal, los electrolitos y los niveles de BNP, no se puede pasar por alto el concepto de que el manejo adecuado de la insuficiencia cardiaca con FEVI reducida puede mejorar significativamente la calidad de vida y la capacidad funcional del paciente.

Caso No:4

Paciente hombre de 68 años de edad, acude a la consulta con síntomas de disnea y fatiga que han mejorado en los últimos meses. Sin embargo, sigue presentando episodios de disnea durante esfuerzos moderados y edema en las piernas. El cual sus ante-

cedentes personales de infarto de miocardio hace 5 años, con colocación de stent en la arteria coronaria izquierda, hipertensión arterial desde hace 15 años, en tratamiento con enalapril y amlodipino; diabetes mellitus tipo 2 desde hace 7 años, aparenta ser controlada pero no se conoce su glicosilada, cuenta con metformina y mal habito de dieta, porque vive en pueblo lejano a la urbanización de la ciudad de Cali. Además, dice que tiene dislipidemia, en tratamiento con simvastatina. Resaltando su nieta que es auxiliar de enfermería que tiene insuficiencia cardíaca diagnosticada hace 4 años, con FEVI inicial del 32%. No ha podido recibir la terapia fundacional porque se tiene pobre acceso a los servicios de especialidad, pero ahora que es valorado por medicina familiar se indicó manejo con Carvedilol: 25 mg dos veces al día. Los betabloqueadores ayudan a mejorar la función cardíaca al reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, contribuyendo a una mejoría continua en la insuficiencia cardiaca, se instauro Espironolactona: 25-50 mg/día. Los ARM son fundamentales para controlar la retención de líquidos y prevenir la progresión de la insuficiencia cardiaca al antagonizar la acción de la aldosterona. Dapagliflozina: 10 mg/día. Los inhibidores de SGLT2 proporcionan beneficios adicionales al mejorar la función renal y reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, además de controlar la glucosa en sangre. Se decidió iniciar Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) debido a que no tolero el Sacubitrilo/Valsartán (Inhibidor de la neprilisina/ARA II).

Se ele ayudo disminuir la sobrecarga de volumen y los síntomas residuales de congestión con Furosemida (diurético) iniciando en 80mg y de forma ambulatoria llego a 20 mg/día, ajustada según la respuesta clínica. Se logro ver un ecocardiograma que demostró Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 45%, mejorada respecto a la FEVI inicial del 32%. Presencia de remodelado ventricular y signos de disfunción diastólica residual, ante el manejo farmacológico se dio el diagnostico de seguimiento con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección mejorada, con una FEVI actual del 45% comparada con una FEVI basal $\leq 40\%$.

Caso No:5

Paciente mujer de 58 años de edad, consulta a ante antecedentes personales de cáncer de mama diagnosticado hace 2 años, tratado con mastectomía parcial y radioterapia, tratamiento actual con quimioterapia adyuvante que incluye doxorubicina y ciclofosfamida, hipertensión arterial controlada con losartán, no antecedentes de enfermedades cardíacas previas. Cabe resaltar que acude a la consulta debido a disnea progresiva y fatiga que han aparecido durante el último mes. Refiere dificultad para realizar actividades diarias, edemas en las piernas y sensación de palpitaciones. A la exploración física tiene crepitaciones

bilaterales a nivel pulmonar, más prominentes en las bases, abdomen blando, sin hepatomegalia ni ascitis. Pero al ver electrocardiograma y valoración cardiovascular se tiene semiológicamente ritmo irregular con presencia de S3; sin soplos notables. Peso su reporte de electrocardiograma y giroscopio en su monitoria en la consulta concuerdan con taquicardia sinusal y signos de sobrecarga ventricular izquierda. Se decide tomar un ecocardiograma oportunamente en donde el reporte dio una Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida al 35% (anteriormente normal antes del inicio del tratamiento). Dilatación ventricular y signos de disfunción diastólica, y prueba sérica de BNP (péptido natriurético tipo B) elevado.

Ante la revisión exhaustiva de sus historias clínicas y seguimiento en hospitalización se concretó con cardiología el diagnóstico de cardiotoxicidad inducida por quimioterapia con doxorubicina, manifestada por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La paciente respondió a los diuréticos, Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), betabloqueadores, antagonistas de los Receptores de Mineralocorticoides (ARM), pero se dejó claro que en caso de considerar el uso de digoxina o dobutamina sea para casos de insuficiencia cardíaca severa si los síntomas no mejoran con el tratamiento estándar, bajo estrecha vigilancia, estos se registraron como agentes Inotrópicos. La paciente evoluciona favorablemente y se da seguimiento ambulatorio.

Caso No:6

Paciente hombre de 62 años que ha experimentado una progresiva disminución en su capacidad para realizar actividades cotidianas. Sus episodios de disnea son más frecuentes y graves, incluso en reposo, y ha notado un aumento en la hinchazón abdominal y en las piernas. La fatiga es intensa y limita sus actividades diarias. A pesar de estar en tratamiento con diuréticos, betabloqueadores y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, sus síntomas no han mejorado. Cuenta con antecedentes personales de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr) diagnosticada hace 4 años, e infarto de miocardio hace 10 años, con colocación de stent en la arteria coronaria derecha. Su hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ambos en tratamiento con medicamentos desde hace 10 años. Tiene historia de mala adherencia a la terapia y múltiples hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Siempre sus electrocardiogramas tienen taquicardia sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda y alteraciones en la repolarización. Pero ahora es enviado a la consulta y de la consulta se envía a urgencias ente ecocardiograma del día de ayer y clínica que va asociada a su resulta de Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 28%, con signos de dilatación ventricular severa y disfunción diastólica y

BNP (péptido natriurético tipo B) esta exageradamente elevado. Se le pide en urgencias creatinina que demuestra estar ligeramente elevada, y potasio dentro de rangos normales. Ante la disnea una radiografía de tórax demuestra signos de congestión pulmonar severa, con derrame pleural bilateral, que sumándole tener un abdomen distendido con ascitis notable. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada con fracción de eyección reducida (FEVI $\leq 30\%$), con signos persistentes de gasto cardíaco bajo y presiones de llenado altas, a pesar de la terapia convencional en donde es necesario evaluar la necesidad de dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco, dependiendo de la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. En cuanto su persistencia de signos de bajo gasto, se considera que el paciente está en etapas avanzadas se beneficia y benefició colocar inotrópicos con dobutamina por infusión intravenosa, comenzando con 2-5 mcg/kg/min mejore y se demuestra que, si lo logro 48 horas posterior a su manejo, y en la historia clínica se tiene claro que los inotrópicos están indicados debido a signos persistentes de bajo gasto cardíaco y alta presión de llenado. Se utilizan como puente hacia el soporte circulatorio mecánico, trasplante cardíaco o paliación.

Este caso nos enseña que el pronóstico para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y FEVI reducida depende de la respuesta al tratamiento farmacológico y a las intervenciones. El uso de inotrópicos puede mejorar temporalmente la función cardíaca y aliviar los síntomas, pero la solución definitiva puede requerir intervenciones más invasivas como el soporte circulatorio mecánico o el trasplante cardíaco.

Caso No:7 a-b-c

Se concluye en los siguientes tres casos clínicos de ejemplo que vericiguat como nuevo pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.

Caso No:7 a: Hombre de 76 años, con antecedentes de infarto de miocardio hace 8 años, con colocación de stent en la arteria coronaria izquierda, y miocardiopatía dilatada con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 28%. Con un largo periodo de 20 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento, e historia reciente de descompensación con hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca. Presenta disnea severa en reposo, edema periférico significativo y fatiga. A pesar del tratamiento con diuréticos, betabloqueadores y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, sus síntomas persisten. Con todo lo anterior cardiología decidido iniciar tratamiento con Vericiguat y se observó una mejora en los síntomas de disnea y una reducción en la necesidad de diuréticos. La función renal y los niveles de presión arterial se mantuvieron estables. El paciente reportó una mejoría en la calidad de vida y una reducción en las hospitalizaciones.

Caso No:7 b: Paciente mujer de 65 años, se presenta con síntomas de disnea progresiva y edema severo en las piernas. A pesar de los ajustes en su tratamiento diurético y el uso de betabloqueadores, sus síntomas no mejoran significativamente. No deseaba comentar todos sus antecedentes ante criterios de estar con ideas de muerte y desesperanza en donde se dejó a cargo de este manejo especializado por psiquiatría, pero los antecedentes se lograron recopilar con su hija mayor de 32 años y su esposo, quienes al presentar folios se logra determinar que tiene miocardiopatía dilatada asociada al consumo crónico de alcohol, enfermedad polivalvular con insuficiencia mitral y aórtica, que trajo en varios ecocardiogramas FEVI del 30% y descompensación cardíaca recurrente a pesar del tratamiento convencional. De inmediato su médico internista y médico familiar de turno en la sala tomaron la acción de iniciar tratamiento con Vericiguat en donde al seguimiento de ambos especialistas a cargo de una sala en un segundo nivel de atención vieron como el tratamiento con vericiguat resultó en una notable mejora en la disnea y reducción del edema. La tolerancia al medicamento fue buena y no se reportaron efectos adversos importantes. Se observó una estabilización en la función cardíaca y una menor frecuencia de hospitalizaciones.

Caso No:7 c: Paciente de 47 años de edad, presenta disnea intensa, fatiga extrema y dificultad para realizar actividades cotidianas. Los síntomas no han mejorado a pesar del tratamiento con la medicación convencional, teniendo historia de descompensación severa y hospitalizaciones frecuentes, con una historia clínica repetitiva en el servicio de tener miocardiopatía dilatada idiopática con FEVI del 25%, además cardiología en su última observación resalta tratamiento previo con diuréticos, betabloqueadores y ARM sin respuestas satisfactorias. Se decide hospitalizar y pasar a unidad de cuidado intensivo donde se inició desde sala de observación de TRIAGE número uno, el medicamento de Vericiguat que mostró eficacia en la reducción de la disnea y la fatiga. El paciente experimentó una mejoría en la calidad de vida y una estabilización de sus síntomas. La función renal se mantuvo adecuada, y el medicamento fue bien tolerado.

Discusión

La insuficiencia cardíaca es una condición prevalente globalmente, afectando entre el 1% y el 2% de la población. Su etiología y fenotipo varían considerablemente y pueden ser desencadenados por eventos como infartos de miocardio o alteraciones en la precarga o poscarga. Estos eventos inducen cambios celulares, estructurales y neurohumorales que alteran la función cardíaca, activando sistemas como el simpático y el renina-angiotensina-aldosterona (1,2). La activación de estos sistemas produce mecanismos adaptativos que resultan en sobrecarga de volumen, taquicardia, disnea

y un deterioro progresivo de la función celular, creando un ciclo vicioso (2,3). La insuficiencia cardíaca presenta una variedad de síntomas que pueden ser agudos o crónicos, y no hay un signo clínico único para su diagnóstico. Se utilizan biomarcadores como la noradrenalina y los péptidos natriuréticos, como el NT-proBNP, para medir la disfunción celular. El diagnóstico se realiza con técnicas no invasivas, como la ecocardiografía y la resonancia magnética, así como métodos invasivos, como el cateterismo cardíaco (4,5).

Discussion

Heart failure is a globally prevalent condition affecting between 1% and 2% of the population. Its etiology and phenotype vary considerably and can be triggered by events such as myocardial infarctions or alterations in preload or afterload. These events induce cellular, structural, and neurohormonal changes that alter heart function, activating systems like the sympathetic nervous system and the renin-angiotensin-aldosterone system (1,2). The activation of these systems produces adaptive mechanisms resulting in volume overload, tachycardia, dyspnea, and progressive deterioration of cellular function, creating a vicious cycle (2,3). Heart failure presents a variety of symptoms that can be acute or chronic, and there is no single clinical sign for its diagnosis. Biomarkers such as norepinephrine and natriuretic peptides, like NT-proBNP, are used to measure cellular dysfunction. Diagnosis is made using non-invasive techniques such as echocardiography and magnetic resonance imaging, as well as invasive methods such as cardiac catheterization (4,5).

Conclusión

El tratamiento de la insuficiencia cardíaca comúnmente incluye betabloqueantes, inhibidores de la ECA y ARNI, que ayudan a mejorar los síntomas y los resultados clínicos. En algunos casos, también pueden ser necesarias opciones intervencionistas y quirúrgicas. Comprender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es fundamental para seleccionar el tratamiento adecuado y la prevención de factores de riesgo cardiovascular es clave para reducir su incidencia (5,6). El monitoreo de síntomas actuales, como la fatiga, la disnea y la edematización, permite a los médicos evaluar la eficacia de las terapias y ajustar la medicación o considerar intervenciones adicionales. Esta comprensión también permite a los pacientes y cuidadores identificar signos de empeoramiento temprano, facilitando una respuesta oportuna y evitando hospitalizaciones prolongadas (6,7). Además, una detección temprana de cambios en el estado de salud contribuye a la educación del paciente, promoviendo una mayor participación en el autocontrol y la gestión de la enfermedad. Un conocimiento detallado de la condición es crucial para adaptar

el tratamiento, mejorar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo de complicaciones graves (5,7).

Conclusion

Heart failure treatment commonly includes beta-blockers, ACE inhibitors, and ARNI, which help improve symptoms and clinical outcomes. In some cases, interventional and surgical options may also be necessary. Understanding the pathophysiology of heart failure is crucial for selecting the appropriate treatment, and preventing cardiovascular risk factors is key to reducing its incidence (5,6). Monitoring current symptoms such as fatigue, dyspnea, and edema allows physicians to assess the effectiveness of ongoing therapies and adjust medications or consider additional interventions. This understanding also enables patients and caregivers to identify early signs of deterioration, facilitating timely responses and avoiding prolonged hospitalizations (6,7). Additionally, early detection of changes in health status supports patient education, encouraging greater involvement in self-management and disease control. A detailed understanding of the condition is crucial for tailoring treatment, improving patient quality of life, and reducing the risk of severe complications (5,7).

Publicación

El presente artículo no ha sido presentado como comunicación oral-escrita en ningún congreso.

Declaración ética

Según la ley colombiana, los informes de casos no necesitan ser aprobados por el Comité de Ética; sin embargo, el trabajo cumple con los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo.

Declaración de transparencia

Los autores aseguran que el manuscrito es un artículo honesto, adecuado y transparente; que ha sido enviado a la revista científica SANUM, que no ha excluido aspectos importantes del estudio y que las discrepancias del análisis se han argumentado, siendo registradas cuando éstas han sido relevantes.

Consentimiento

Los autores confirman que se ha obtenido del paciente el consentimiento por escrito para el envío y la publicación del texto asociado al informe de caso de acuerdo con la guía COPE.

Financiación

No se obtuvo financiamiento.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

Agradecimientos

Los autores agradecen a (Pontificia Universidad Javeriana de Cali- Colombia), por su ayuda en el seguimiento y apoyo a la atención de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Beghini A, Sammartino AM, Papp Z, von Haehling S, Biegus J, Ponikowski P, Adamo M, Falco L, Lombardi CM, Pagnesi M, Savarese G, Metra M, Tomasoni D. 2024 update in heart failure. ESC Heart Fail. 2024 May 28. doi: 10.1002/ehf2.14857. Epub ahead of print. PMID: 38806171.
2. Schwinger RHG. Pathophysiology of heart failure. Cardiovasc Diagn Ther. 2021 Feb;11(1):263-276. doi: 10.21037/cdt-20-302. PMID: 33708498; PMCID: PMC7944197.
3. Lee CJ, Lee H, Yoon M, Chun KH, Kong MG, Jung MH, Kim IC, Cho JY, Kang J, Park JJ, Kim HC, Choi DJ, Lee J, Kang SM. Heart Failure Statistics 2024 Update: A Report From the Korean Society of Heart Failure. Int J Heart Fail. 2024 Apr 18;6(2):56-69. doi: 10.36628/ijhf.2024.0010. PMID: 38694933; PMCID: PMC11058436.
4. McMurray, J. J. V., & Packer, M. (2021). How Should We Sequence the Treatments for Heart Failure and a Reduced Ejection Fraction?: A Redefinition of Evidence-Based Medicine. Circulation, 143(9), 875–877. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052926>
5. Packer, M., & McMurray, J. J. V. (2021). Rapid evidence-based sequencing of foundational drugs for heart failure and a reduced ejection fraction. European journal of heart failure, 23(6), 882–894. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2149>
6. Rego R, Pereira N, Pinto A, Pereira S, Marques I. Impact of a heart failure multidisciplinary clinic on the reduction of healthcare-related events and costs: the GEstIC study. Front Cardiovasc Med. 2023 Sep 29;10:1232291. doi: 10.3389/fcvm.2023.1232291. PMID: 37840965; PMCID: PMC10576556.
7. Vishram-Nielsen, J.K.K., Tomasoni, D., Gustafsson, F. et al. Contemporary Drug Treatment of Advanced Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. Drugs 82, 375–405 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40265-021-01666-z>
8. Mebazaa, A., Davison, B., Chioncel, O., Cohen-Solal, A., Diaz, R., Filippatos, G., Metra, M., Ponikowski, P., Sliwa, K., Voors, A. A., Edwards, C., Novosadova, M., Takagi, K., Damasceno, A., Saidu, H., Gayat, E., Pang, P. S., Celutkienė, J., & Cotter, G. (2022). Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. Lancet (London, England), 400(10367), 1938–1952. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02076-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02076-1)